

ИПАК ҚУРТНИНГ РЕПРОДУКТИВ КЎРСАТКИЧЛАРИГА НАВЛИККА НОМЗОД СЕЛЕКЦИОН НОМЕРБАРГЛАРИНИНГ ТАЪСИРИ

¹Ғофурова Мафтуна Абдусаломовна, ²Эргашев Хуршид Баходирович

¹Ипакчилик илмий-тадқиқот институти таянч доктаранти

²ТошДАУ, ассистент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11473904>

Аннотация. Ушбу мақолада тутнинг янги навликка номзод 5 та селекцион номерлари №1-12, №2-12, №3-12, №4-12, №5-12 ва қиёсловчи Тожикистон уруғсиз нави барглари билан Ипакчи 1, Ипакчи 2, тоза зотларимизни парвариши қилганда тухум маҳсулдорлиги юқори, мўл ва сифатли пиллалар етиштириши асосий мақсад.

Калим сўзи: тут дарахти, барг, ипак қурт, зот, пилла, тухум, ипак.

Аннотация. В этой статье 5 чистопородных сортов шелковицы №1-12, №2-12, №3-12, №4-12, №5-12 которые являются кандидатами в новый сорт, и сорта Таджикистан бессемянного, наши чистокровные имеют высокий яйценоскость при кормит за Ипакчи 1, Ипакчи 2, основная цель-вырастить обильные и качественные коконы.

Ключевы слова: шелкопряд, лист, шелковицы, порода, кокон, яйцо, шелк.

Abstract. In this article, 5 purebred varieties of mulberry №1-12, №2-12, №3-12, №4-12, №5-12 which are candidates for a new variety, and the seeds of Tajikistan, our purebreds have a high egg yield when caring for, the main goal is to grow abundant and high quality cocoons Ipakchi1, Ipakchi 2.

Keywords: mulberry tree, leaf, silkworm, breed, cocoon, egg, silk.

Кириш. Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини ишлаб чиқаришда ҳайвонлар ва ўсимликларни кўпайтириш ҳажми ва тезлиги жуда катта аҳамиятга эга. Қанчалик сифатли ўсимлик уруғи кўп бўлса ва ҳайвонлар серпушт бўлса, маҳсулот ҳам шунчалик кўп бўлади. Бу қонуният бевосита тут ипак қуртига ҳам таълуқлидир. Тут ипак қуртининг урғочи капалаклари тухумдорлигини юқори даражада бўлиши наслчилик станциялари ва уруғчилик корхоналарининг иқтисодий аҳволини тўғридан-тўғри белгилайди ва албатта туман ва вилоятлардаги пиллакорларнинг сифатли тухумларга бўлган эҳтиёжини қондиради. Тухум маҳсулдорлик белгиларининг намоён бўлиши қонуниятларини тадқиқ этиш ва уларни юқори даражага олиб чиқишнинг самарали услубиятларини ишлаб чиқиш долзарб йўналиш ҳисобланади, чунки ҳозирги даврда ҳукуматимиз томонидан Республикамиз пилла етиштирувчи хўжаликларини 100% маҳаллий зот ва дурагай тухумлар билан таъминлаш энг асосий вазифа қилиб қўйилмоқда.

Тут ипак қуртининг саноат уруғлари, элита ва супэрэлита уруғларини тайёрлашнинг самарадорлигини ошириш учун жуда кўп олим ва мутахасислар илмий изланишлар олиб борган.

Ипакчилик мутахасиси С. Наврузов ўзини узоқ йиллик илмий изланишлари натижасида урғочи капалакнинг ҳаёти давомийлиги, капалакларини танасининг катта-кичиклиги уларнинг серпуштлик ҳамда маҳсулдорлик белгилари юқори бўлишини тажрибаларида исботлаб ўтган. [1] томонидан капалакларни тухум маҳсулдорлигини белгиловчи экстерьер ва конституцияси бўйича танлаш услубияти ишлаб чиқилган. Экстерьериди ҳеч қандай нуқсонлари бўлмаган ва катта ўлчамли урғочи капалаклар тез чатишиб, соғлом ва кўп миқдорда тухум қўйиши аниқланган.

[2] [3]тут ипак қурти урғочи капалақларини танасининг катта-кичиклиги уларнинг серпуштлик ҳамда маҳсулдорлик белгилари ўртасида коррелятив боғлиқлик борлигини аниқлашди, яъни майда, ўсиши меъеридан паст бўлган капалақлар ташлаган тухумлар пилла маҳсулдорлигини пасайишига олиб келишини исботлашган.

Ипак қурти урғочи капалақларини вазни, танасининг катта-кичилиги геаметрик ўлчамларини якка-якка аниқлаш йўли билан ўзгарувчанлик коэффициентлари ва она капалақ вазни-капалақ танаси сатҳи, капалақ вазни капалақ танаси эни ва капалақ вазни-капалақ танаси узунлиги ўртасидаги корреляция коэффициентлари ҳисоблаб чиқилди. ($r=0,566.0,674$). Олинган натижалар бўйича урғочи капалақлар тана ўлчами уларни серпуштлик ва маҳсулдорлик белгилари билан тигиз корреляцион боғланишда экани урғочи капалақларни тана ўлчамлари бўйича танлашни назарий томондан[4] асослаб бердилар.

[5] ўз илмий ишларида, шуни таъкидлаганки агар насли пиллалар ичидан кар ва доғли пиллаларни чиқариб ташлаш, қўймадаги тухумлар сони ва вазнини 10,9% ва 11,9% га оширишни таъкидлаган.

Республикаимиз барча уруғчилик корхоналарида тайёрланаётган саноат тухумларининг сифати энг аввало элита тухумларининг тайёрланиш технологиясига боғлиқлигини [6] таъкидлайдилар. [7] лар насли пилланинг ўртача вазни ва жинслар нисбатини тухум маҳсулдорлигига таъсирини ўрганиш натижасида пиллалари майда партияларни папильонажга салбий таъсири мавжудлигини, аниқлади. Майда пиллалардан майда капалақлар чиқади, майда капалақлар майда тухум ташлаб, тухумларнинг сони камайиб кетишини ўз ишларида исботлаб бердилар. Йирик пиллалари Орзу ва Юлдуз зотлари ва бир неча селекцион тизимларнинг насли пиллаларида жинслар нисбати аниқланди. Икки пилла микропартияларида урғочи капалақларнинг улуши аниқланди. 1-микропартиядаги урғочи капалақлар улуши 47,2 %; 2-микропартияда эса 52,7% бўлган ва 1 кг насли пилла ҳисобига мос равишда 80,8 г, 87,6 г тухум олинган.

[8] экспериментал тадқиқотлари натижаларига кўра тут ипак қуртининг тухум қўймасидаги тухумлар сони ва вазни қурт боқиш мавсумига қараб ҳам хар хил бўлиши мумкин. Мисол қилиб олганда баҳор ва ёзги қурт боқишда олинган натижалар бир-биридан сезиларли даражада фарқ қилади деган хулосага келганлар. Баҳорда бу кўрсаткичлар 540-654 дона ва 326-369 мг бўлган бўлса, ноқулай ёзги қурт боқиш даврида 524-538 дона ва 290-320 мг ни ташкил этган.

Тадқиқот материали ва услубиятлари. 2020 йил баҳорги мавсумда Ипакчилик илмий-тадқиқот институтининг “Тут селекцияси ва агротехникаси лаборатория”си тажриба дала майдонларида навликка номзод тутнинг янги селекцион номерлари №1-11, №2-11, №3-11, №4-11, №5-11 ва қиёсловчи Тожикистон уруғсиз нави барглари билан Ипакчилик илмий-тадқиқот институтида яратилган Ипакчи 1 ва Ипакчи 2 зотлари парваришланди ва қуйидаги услубиятлар қўлланилди.

Тут ипак қурти пуштдорлигига селекцион номер барглариининг таъсирини аниқлаш услубияти. Тут ипак қуртининг зотлари тухум маҳсулдорлиги ва биологик кўрсаткичлари ўртасидаги боғлиқликни аниқлаш услубияти.

Янги селекцион номерлар барглариини ипак қуртининг технологик кўрсаткичларига таъсирини аниқлаш услубияти.

Тадқиқот натижалари. 2022 йил баҳор мавсумида парвартш қилинган тут ипак қурти Ипакчи 1 ва Ипакчи 2 зотларидан тайёрланган тухум қўймалари якка тартибда таҳлил

қилиниб қўйидаги тухумлар сони, қўйманинг вазни ва бир дона тухумнинг вазнининг ўртача кўрсаткичлари аниқланди. Зотларни популяциясидан энг серпушт тухум қўймалари якка тартибда ҳар бир вариантдан 12 тадан оила насл учун танлаб олиниб, кейинги 2023 йил баҳорги мавсумда жонлантирилиб, ҳар бири зотдан 250 дона ипак қуртларини санаб, олтита вариантга ажратилиб олинди. Ипакчилик илмий-тадқиқот институтининг “Тут селекцияси ва агротехникаси лаборатория”си тажриба дала майдонларида навликка номзод янги селекцион номер №1-12, №2-12, №3-12, №4-12, №5-12 ва қиёсловчи Тожикистон уруғсиз тут нави барглари билан 1-ёшидан агротехник коидалар асосида парвариш қилинди. Ҳар бир боқилган ипак қуртларимиз пилла ўраб ундан капалаклар чиқгандан кейин ўз варианты ва зоти ичида чатиштирилди. Олинган тухум қўймалари капалаклар уруғ қўйгандан сўнг микроскопик таҳлил ўтказилди. Капалакларнинг ялпи микроскопик таҳлили бу соғлом қурт уруғини (тухуми) тайёрлаш технологиясида энг асосий ва муҳим босқич ҳисобланади. Капалакларни нозематоз, ядро полиэдроз, бактерия, замбуруғ касалликлардан ҳолилигини текширилади. Касаллик аниқланган тухум қўймалари олиб ташланди. Наъмуналарда касалликларни кўзгатувчилари топилмаган уруғлар соғлом, яъни яроқли ҳисобланади. Соғлом тухум қўймалари тиним даврини ўташ учун музлаткичга қўйгунга қадар 26 °С дан юқори бўлмаган хонада сақланади. Боқилган тут ипак қурти зотларининг репродуктив кўрсаткичлари ўрганиб чиқилди. (1-жадал). Тухум қўймалари ҳар бири якка тартибда санаб чиқилади, ва олинган натижалар ишчи дафтарга қайд этиб борилади. Тут ипак қуртининг тухум қўймалари 1-декабрь санасида махсус музлаткичларга +2-+4°С да қишки тиним босқичини ўташ учун то баҳорги қурт боқиш мавсуми бошлангунга қадар қўйилади.

Ипак қуртининг тоза зотларини турли тут навлари билан парваришини репродуктив кўрсаткичларга таъсири (2023й)

Зотлар	Вариантлар	Қўйидаги нормал тухумлар сони		Тухум қўймаси вазни		Физиологик брак		1 дона тухум вазни	
		X±S _x (дона)	C _v %	X±S _x (мг)	C _v %	X±S _x (%)	C _v %	X±S _x (мг)	C _v %
Ипакчи-1	(№1-12)	812±5,37	3,4	495±3,42	3,5	0,8±±0,04	26,3	0,609±0,001	0,7
	(№2-12)	810±9,21	5,6	491±6,83	6,8	0,8±0,05	31,2	0,605±0,003	2,8
	(№3-12)	811±7,14	4,5	489±4,72	4,9	0,8±0,05	31,8	0,603±0,002	1,6
	(№4-12)	809±7,08	4,38	490±5,21	5,3	0,8±0,05	31,7	0,606±0,05	46,7
	(№5-12)	810±9,82	6,1	489±5,93	6,1	0,9±0,06	36,5	0,604±0,002	1,8
	Қиёсловчи Тож.уруғ	794±12,4	7,8	476±7,47	7,8	0,9±0,07	38,4	0,599±0,001	1,2
Ипакчи-2	(№1-12)	803±7,76	4,9	485±4,36	4,6	0,8±0,06	39,4	0,604±0,002	1,5
	(№2-12)	799±5,50	3,4	480±3,62	3,8	0,9±0,03	19,7	0,601±0,002	1,4
	(№3-12)	797±6,64	4,2	484±4,75	5,0	0,9±0,04	23,0	0,607±0,003	2,3
	(№4-12)	795±4,29	2,7	483±2,46	2,6	0,8±0,06	41,6	0,607±0,002	1,4
	(№5-12)	790±5,88	3,7	480±3,59	3,7	0,9±0,07	36,8	0,607±0,001	0,8
	Қиёсловчи Тож.уруғ	779±12,4	8,1	468±7,22	7,9	1,2±0,08	35,7	0,601±0,001	0,9

Биринчи жадвалда келтирилган маълумотларни таҳлили шуни кўрсатадики, жадвалдаги рақамлардан озуқа турига зотлар турлича таъсирчан бўлишини кўришимиз мумкин. Мисол учун узунчоқ пилла шаклига эга Ипакчи 1 зотини тутнинг №1-12, №2-12, №3-12, №4-12, №5-12 селекцион номерлари билан парваришлаганда, қўйидаги тухумлар сони Ипакчи1 да (794-812 дона), тухум қўймаси вазни (475-495 мг) ва

Ипакчи 2 зотида кўймадаги нормал тухумлар сони (779-803 дона), ва кўймадаги тухумлар вазни (465-485 дона), Ипакчи 1 зотидан кўрсаткичлар пастроқ эканлиги кўриниб турибди. Хар бир зотларимизни селекцион номер барглари билан парвариш қилинганда қиёсловчи Тожикистон уруғсиз навига нисбатан қуртлардан кўпроқ тухум олинганлиги маълум бўлди.

Хулоса ўрнида шунга айтиш мумкинки тут навлари баргининг қанчалик озуқавий қиймати юқори бўлса тут ипак қуртларимизнинг ҳаётчанлиги, тухум маҳсулдорлиги, технологик кўрсаткичлари юқори ва сифатли пиллалар етиштириш мумкин, тутнинг янги селекцион номерларидан етиштирилган барглар узунчоқ шаклли Ипакчи 1 зоти пуштдорлигига ижобий таъсирга эга ва барча зотларимизда қиёсловчига нисбатан яхши натижалар олинди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Наврузов С. Разработать способ отбора бабочек-самок, способствующий повышению шелковой продуктивности и плодовитости тутового шелкопряда: Автореф. Дисс.. канд. с. х. наук.- Ташкент, 1999. –С.10-16.
2. Наврузов Н.С., Умарова У.С. Тут ипак курти урғочи капалакларининг ҳаёти давомийлигини пилла маҳсулдорлигига таъсири. //Тўплам “Қишлоқ хўжалиги инновацион ривожлантиришда олий ва ўрта махсус, касб-хунар таълим муассасалари ёш олимларининг роли”.- Тошкент, 2016. 167-168-б.
3. Наврузов С, Умарова У, Жумаева Ф. Урғочи капалаклар яшовчанлигининг ирсий белгиларига таъсири. // Агро илм. – Тошкент, 2017а. - №4. (48). 66 –б.
4. Наврузов Н.С., Умарова У.С., Жумаева Ф. Разработка метода определения промеров тела бабочек-самок шелкопряда. // Агроилм. – Тошкент, 2017. -№3. (47). 50-51-б.
5. Тўйчиев Ж.Ш. Разработка способов повышения наследственных и продуктивных свойств промышленной гены тутового шелкопряда. Автореф.дисс...канд.с.х.наук.- Ташкент, 2001- С 21.
6. Умаров Ш.Р., Насириллаев У.Н., Леженко С.С. Ингичка ва узун ипак толаси олишнинг янги усули. // Ипакчилик соҳасидаги долзарб муаммолар ечимининг илмий асослари”.- Тошкент, 2004. -205-208 б. 10.
7. Ш.Р. Умаров, Б.У. Насириллаев. Наслли пилла партияларида пилланинг ўртача вазни ва жинслар нисбатининг тухум маҳсулдорлигига таъсири. // AGRO ILM-Ozbekiston qishloq hojaligi. Тошкент, 2011.-№1 (17) -37-38 б.11.
8. Сафонова А.М., Марасулова М.Г. Изменение репродуктивных признаков тутового шелкопряда в условиях весенней, летней и осенней выкормок. //Труды САНИИШ.- Ташкент,1990.-С.86-90.